

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE PATOS DE MINAS E SEUS REFLEXOS NA QUALIDADE DO SERVIÇO: ESTUDO TRANSVERSAL

ISSN 3085-8097

Dental procedures performed in primary care in patos de minas and their reflections on service quality: a cross-sectional study

Volume 2
Número 2
Jan-Mar 2026

Mell Luisa Alves de Almeida¹ ;
Layra Valéria de Faria Oliveira¹ ;
Fabrício Campos Machado² ;
Thiago de Amorim Carvalho²

REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

Introdução: A proporcionalidade entre os procedimentos realizados no serviço de odontologia, na atenção básica é um importante indicador da qualidade da atenção em saúde bucal, refletindo aspectos relacionados ao acesso aos serviços odontológicos e às características do serviço prestado pelas equipes. **Objetivo:** Analisar a proporção dos procedimentos realizados na atenção básica de Patos de Minas, comparados a exodontias simples e de terceiros molares realizadas no município de Patos de Minas entre 2018 e 2025, avaliando seus reflexos na organização e qualidade do serviço odontológico. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo baseado em dados secundários referentes aos procedimentos odontológicos realizados no município. Foram realizadas análises descritivas e inferenciais, utilizando-se o teste t de Student pareado com nível de significância de 5%. **Resultados:** Observou-se crescimento progressivo do número de procedimentos odontológicos após 2020, com aumento estatisticamente significativo entre 2024 e 2025. Procedimentos preventivos e restauradores apresentaram maior frequência quando comparados às exodontias simples. As consultas de retorno ocorreram aproximadamente 9,57 vezes mais que as exodontias simples. **Discussão:** As exodontias permanecem como importante indicador da saúde bucal e da qualidade da atenção odontológica, refletindo desigualdades sociais, acesso aos serviços e predominância histórica de práticas curativas, embora em Patos de Minas as consultas e restaurações seja significativamente mais realizadas. Este dado demonstra que no município prevalece uma filosofia conservadora e preventiva no serviço de saúde bucal, que pode ser fruto de programas sólidos de educação permanente e acompanhamento e monitoramento regular da produção dos indicadores. **Conclusão:** Os resultados demonstram fortalecimento da atenção básica odontológica e tendência de ampliação do acesso aos serviços de saúde bucal no município, embora as exodontias ainda representem demanda relevante na rede pública.

Palavras-chave: Exodontia. Saúde Bucal. Odontologia Social. Atenção Primária à Saúde. Epidemiologia.

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

ABSTRACT

Introduction: The proportionality among procedures performed in dental services within primary care is an important indicator of oral health care quality, reflecting aspects related to access to dental services and the characteristics of the care provided by the teams. **Objective:** To analyze the proportion of procedures performed in primary care in Patos de Minas compared to simple and third molar extractions carried out in the municipality of Patos de Minas between 2018 and 2025, evaluating their reflections on the organization and quality of the dental service. **Methodology:** This is a cross-sectional, quantitative, and retrospective study based on secondary data regarding the dental procedures performed in the municipality. Descriptive and inferential analyses were conducted, using the paired Student's t-test with a 5% significance level. **Results:** A progressive growth in the number of dental procedures was observed after 2020, with a statistically significant increase between 2024 and 2025. Preventive and restorative procedures showed a higher frequency compared to simple extractions. Return appointments occurred approximately 9.57 times more often than simple extractions. **Discussion:** Extractions remain an important indicator of oral health and dental care quality, reflecting social inequalities, access to services, and a historical predominance of curative practices; however, in Patos de Minas, appointments and restorations are significantly more frequently performed. This data demonstrates that a conservative and preventive philosophy prevails in the municipality's oral health service, which may result from solid continuing education programs and the regular monitoring and tracking of performance indicators. **Conclusion:** The results demonstrate a strengthening of primary dental care and a trend toward expanding access to oral health services in the municipality, although extractions still represent a significant demand in the public healthcare network.

Keywords: Oral Health. Public Health Dentistry. Primary Health Care.

INTRODUÇÃO

A Atenção Básica atua como o principal eixo estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS) e representa a porta de entrada preferencial para o cuidado em saúde bucal. Historicamente, a odontologia em saúde pública no Brasil foi marcada por um modelo assistencial de caráter curativo e mutilador, em que as exodontias configuravam a principal resposta do Estado às demandas populacionais. Contudo, nas últimas décadas, a consolidação das políticas públicas da área tem direcionado esforços contínuos para a transição do modelo de atenção, priorizando uma filosofia conservadora, preventiva e de promoção da saúde (Chaves *et al.*, 2017).

Nesse cenário, a avaliação da proporcionalidade entre os diferentes tipos de procedimentos clínicos realizados pelas Equipes de Saúde Bucal (eSB) atua como um indicador essencial da qualidade da assistência. A redução das taxas de exodontia, quando contraposta à alta frequência de consultas de retorno e ao aumento de procedimentos restauradores e preventivos, reflete de forma direta a ampliação do acesso qualificado, o

vínculo com o paciente e a resolutividade do serviço (BRASIL, 2023). Apesar dos avanços, a mutilação dentária ainda permanece como um importante marcador epidemiológico que reflete as desigualdades sociais e os desafios históricos de acesso, exigindo monitoramento rigoroso por parte da gestão pública.

A territorialização, enquanto um princípio organizador do SUS, possibilita a compreensão de como os serviços de saúde e os agravos se distribuem em um espaço geográfico específico, permitindo a identificação de desigualdades e orientação do planejamento de ações mais equitativas (NARVAI; FRAZÃO, 2008). Na área de saúde bucal, a análise territorial dos procedimentos realizado na atenção básica, permite identificar as áreas com maior vulnerabilidade, tendo em vista os fatores sociais e o menor acesso aos serviços odontológicos que são resolutivos, além disso, auxiliam a traçar um perfil epidemiológico das demandas odontológicas.

Adicionalmente, a dinâmica de produção dos serviços odontológicos na Atenção Básica sofreu impactos severos e oscilações recentes. A pandemia de COVID-19, deflagrada em 2020, impôs uma retração drástica na oferta de atendimentos eletivos, seguida por uma retomada progressiva que exigiu das redes municipais uma forte capacidade de reorganização de suas demandas e fluxos (Cunha *et al.*, 2021). Compreender como essas variações temporais, associadas aos programas de educação permanente, refletem na produção atual é fundamental para a avaliação das estratégias locais.

As exodontias são procedimentos cirúrgicos realizados na prática odontológica que englobam os setores públicos e privados de saúde, sendo amplamente reconhecidas como indicadores importantes das condições de saúde bucal de uma população (BRASIL, 2004). O fluxo de demandas das extrações dentárias reflete as falhas nos processos de prevenção, destacando as desigualdades socioeconômicas que persistem no contexto brasileiro, que afetam também o acesso aos serviços odontológicos das populações mais desfavorecidas.

Diante do exposto e da importância do monitoramento sistemático para a gestão em saúde, este estudo tem como objetivo analisar a proporção dos procedimentos realizados na atenção básica de Patos de Minas, comparados às exodontias simples e de terceiros molares realizadas no município entre 2018 e 2025, avaliando seus reflexos na organização e na qualidade do serviço odontológico.

METODOLOGIA

Por se tratar de estudo com dados secundários, de domínio público e sem identificação individual dos usuários, a pesquisa dispensa apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa observacional, descritiva, de abordagem quantitativa, na qual foram analisados os procedimentos odontológicos realizados na atenção básica, entre os anos de 2018 e 2025, disponíveis nos relatórios gerenciais da Secretaria Municipal de Saúde.

A unidade de análise será o município de Patos de Minas (MG), respeitando a divisão territorial adotada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme organização da rede de atenção em saúde bucal. A pesquisa foi baseada em dados secundários provenientes do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram coletados dados referentes aos procedimentos classificados na Tabela de Procedimentos do SUS como: Consultas de Retorno, Primeiras Consultas, Restauração de Dente Permanente Posterior (Resina), Restauração de Dente Permanente Anterior (Resina), Restauração de Dente Decíduo Posterior (Resina), Tratamento Restaurador Atraumático (ART), Restauração de Dente Permanente Posterior (Amálgama), Remoção de Dente Retido, Tratamentos Endodônticos (Geral).

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa foram: Todos os registros de exodontias simples e exodontias de terceiros molares realizados no SUS no município de Patos de Minas; Procedimentos devidamente registrados no SIA/SUS no período delimitado; Dados consolidados por território de saúde, quando disponíveis. Foram excluídos: Registros incompletos ou inconsistentes; Procedimentos realizados fora do município de Patos de Minas; Dados duplicados ou sem identificação territorial.

Os dados brutos provenientes da planilha foram inicialmente submetidos a um processo de limpeza. Os anos de 2016 e 2017 foram excluídos da análise devido à ausência total de registros. Valores não preenchidos (nulos) nos anos subsequentes foram tratados como ausência de procedimento (valor zero) para garantir a integridade do pareamento estatístico.

Para a caracterização da amostra, utilizou-se estatística descritiva (Média, Desvio Padrão, Mediana, Mínimo e Máximo). Para a inferência estatística, visando avaliar o teste t de Student pareado, comparando os volumes de procedimentos entre os anos consecutivos mais recentes (2023 x 2024 e 2024 x 2025). Adotou-se o nível de significância de 5%.

RESULTADOS

Os resultados demonstraram crescimento progressivo no volume total de procedimentos odontológicos realizados entre 2021 e 2025, após redução importante observada em 2020, possivelmente associada às restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19.

As análises descritivas evidenciaram aumento das médias anuais de procedimentos, acompanhado de elevada variabilidade dos dados. O teste t de Student pareado revelou ausência de diferença estatisticamente

significativa entre os anos 2023 e 2024, porém demonstrou diferença significativa entre 2024 e 2025, indicando crescimento real e consistente da produção odontológica municipal.

Os procedimentos mais frequentes foram consultas de retorno, primeiras consultas e restaurações em resina composta. Em relação às exodontias simples, observou-se que as consultas de retorno ocorreram aproximadamente 9,57 vezes mais, enquanto as primeiras consultas apresentaram razão de 6,30. As restaurações em resina composta permanentes anteriores e posteriores apresentaram frequência significativamente superior às exodontias simples, reforçando um perfil assistencial mais conservador e preventivo.

A Tabela 1 apresenta a evolução descritiva do volume de procedimentos oferecidos. Observa-se uma alta dispersão (elevado desvio padrão em relação à média) em todos os anos, explicada pela natureza das variáveis: procedimentos de triagem e rotina (como “Consultas de Retorno”) apresentam volumes exponencialmente maiores do que intervenções especializadas (como retratamentos endodônticos).

Tabela 1. Estatística descritiva do volume anual de procedimentos odontológicos (2018-2025).

ANO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
2018	309,78	803,94
2019	1.218,94	3.074,41
2020	487,22	1.151,85
2021	1.051,72	1.909,48
2022	1.717,17	3.341,35
2023	2.273,78	4.457,51
2024	2.779,17	5.422,28
2025	3.303,44	6.403,64

Para avaliar se o aumento no volume bruto de procedimentos nos últimos anos representa um crescimento estatisticamente significativo ou apenas uma variação amostral, foi aplicado o teste t pareado. Comparando os anos de 2023 e 2024, embora haja um aumento absoluto nas médias, não há diferença estatisticamente significativa no nível de 5%. Já quando se compara os anos de 2024 e 2025, há uma diferença estatisticamente significativa. Os dados confirmam um aumento real e sistemático na oferta/demanda de procedimentos odontológicos no último ano avaliado, consolidando uma tendência de expansão nos serviços.

Figura 1. Evolução do Total de Procedimentos. Observa-se a queda abrupta em 2020 (provavelmente reflexo das restrições e adequações bio sanitárias da pandemia de COVID-19), seguida de uma retomada vigorosa e linear até 2025.

Figura 2. Procedimentos mais frequentes realizados na atenção primária por ano.

A tabela 2 demonstra os resultados da aplicação do teste t pareado entre os anos e a razão de proporcionalidade, que indica quantas vezes o volume de um procedimento é maior ou menor que o de exodontias. Percebe-se que existe uma maior proporcionalidade na realização dos demais procedimentos odontológicos em relação às exodontias.

Tabela 2. Análise proporcional entre o número de exodontias e os demais procedimentos realizados na atenção básica entre 2018 e 2025. Referência: N° De Exodontias Simples (Total Acumulado: 9.997).

<i>Procedimento Comparado</i>	<i>Estatística t</i>	<i>p-valor</i>	<i>Razão (Proc/Exo)</i>	<i>Significância (p<0,05)</i>
<i>Consultas de Retorno</i>	-4,708	0,0022	9,57	Sim
<i>Primeiras Consultas</i>	-4,246	0,0038	6,30	Sim
<i>Rest. Dente Permanente Posterior (Resina)</i>	-2,445	0,0444	3,37	Sim
<i>Rest. Dente Permanente Anterior (Resina)</i>	-4,399	0,0032	2,01	Sim
<i>Rest. Dente Decíduo Posterior (Resina)</i>	4,081	0,0047	0,42	Sim
<i>Tratamento Restaurador Atraumático (ART)</i>	5,724	0,0007	0,34	Sim
<i>Rest. Dente Permanente Posterior (Amálgama)</i>	3,994	0,0052	0,23	Sim
<i>Remoção de Dente Retido</i>	4,870	0,0018	0,04	Sim
<i>Tratamentos Endodônticos (Geral)</i>	> 5,00	<0,002	< 0,02	Sim

DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo evidenciam um cenário dinâmico na oferta de serviços odontológicos na Atenção Básica de Patos de Minas, fortemente marcado pelo impacto da emergência sanitária global e por

uma nítida transição paradigmática na assistência. A queda abrupta no volume de procedimentos em 2020 (Figura 1) corrobora a literatura nacional, que aponta uma redução drástica nos atendimentos odontológicos eletivos no Sistema Único de Saúde (SUS) devido às normas de biossegurança e distanciamento social impostas pela pandemia de COVID-19 (CHISINI *et al.*, 2021).

Por outro lado, a retomada progressiva evidenciada a partir de 2021, culminando em um aumento estatisticamente significativo entre 2024 e 2025 ($p < 0,05$), demonstra não apenas o arrefecimento da pandemia, mas a provável absorção de uma demanda reprimida e o fortalecimento da capacidade instalada da rede municipal (LUCENA *et al.*, 2021).

O achado mais relevante deste estudo reside na razão de proporcionalidade entre procedimentos clínicos e exodontias (Tabela 2). A evidência de que as consultas de retorno ocorrem 9,57 vezes mais do que as extrações simples sugerem um alto índice de longitudinalidade e resolutividade do cuidado. Na Odontologia em Saúde Pública, a superação do histórico modelo mutilador (onde a extração era a principal terapêutica) em direção a um modelo conservador e de promoção de saúde é o principal indicador de qualidade de uma Equipe de Saúde Bucal (CASCAES *et al.*, 2021).

Essa filosofia conservadora é ratificada pela alta frequência de restaurações em resina composta. Somando-se os dentes anteriores e posteriores, o uso de resina ocorre 5,38 vezes mais que as exodontias. Em contrapartida, a baixa proporção do uso do amálgama (0,23 em relação à exodontia) reflete o alinhamento do município às diretrizes globais e nacionais recentes. A partir da Convenção de Minamata, o SUS tem promovido a redução gradual do uso de materiais contendo mercúrio, o que explica a consolidação da resina composta como material restaurador de eleição na rede pública (BRASIL, 2022).

Embora o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) seja uma estratégia minimamente invasiva e de alto impacto epidemiológico, sua proporção ainda se mostrou baixa (0,34) no município. Este dado sinaliza uma oportunidade para a gestão em saúde local investir em educação permanente, estimulando as equipes a utilizarem o ART em espaços extra-clínicos (como escolas e creches) para a paralisação da doença cárie, ampliando ainda mais o acesso preventivo (SCHWENDLER *et al.*, 2021).

Por fim, as razões próximas a zero para procedimentos complexos, como remoção de dentes retidos (0,04) e tratamentos endodônticos (0,02), não devem ser interpretadas como deficiência do serviço. Pelo contrário, dentro do escopo de atuação do SUS, a Atenção Básica tem a função de coordenar o cuidado e resolver demandas de menor densidade tecnológica. A baixa execução desses procedimentos complexos nas Unidades Básicas reflete um adequado fluxo de referenciamento para a Atenção Secundária, por meio dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), demonstrando que a rede de atenção à saúde bucal de Patos de Minas atua de forma hierarquizada e organizada (MACHADO *et al.*, 2018).

A análise desses indicadores com base nos territórios contribui para evidenciar áreas com uma maior proporção de exodontias e menor acesso a procedimentos mais conservadores. Estudos nacionais demonstram que a presença de serviços especializados, como os Centros de Especialidades Odontológicas, influencia fortemente na distribuição e no perfil dos procedimentos realizados, incluindo as extrações dentárias (PUCCA, 2015).

Estudos demonstram que houve diminuição importante na realização de procedimentos preventivos e restauradores durante o período pandêmico, com aumento proporcional das exodontias e atendimentos de caráter emergencial, refletindo diretamente no agravamento das condições bucais da população (COSTA et al., 2022; LUCENA et al., 2021). Nesse contexto, o aumento observado nos procedimentos odontológicos após 2020 pode representar não apenas recuperação dos serviços, mas também uma resposta à demanda reprimida acumulada.

Outro aspecto relevante refere-se à influência da Estratégia Saúde da Família (ESF) na redução das perdas dentárias e ampliação do acesso aos serviços odontológicos na saúde pública. Municípios com uma maior cobertura de equipes de saúde bucal apresentam menores taxas de extrações dentárias e maior realização de procedimentos conservadores, indicando um impacto positivo das políticas públicas de atenção primária sobre os indicadores de saúde bucal (PUCCA JUNIOR et al., 2015; CHAVES et al., 2017). A ampliação da cobertura assistencial favorece o diagnóstico precoce das doenças bucais e possibilita intervenções menos invasivas, reduzindo a necessidade de tratamentos mutiladores e colocando em prática os tratamentos mais conservadores.

Adicionalmente, fatores socioeconômicos exercem influência direta na ocorrência das exodontias, sendo observadas maiores taxas de perda dentária em indivíduos com menor escolaridade, renda reduzida e dificuldades de acesso aos serviços odontológicos. Estudos epidemiológicos brasileiros demonstram que populações socialmente vulneráveis apresentam maior prevalência de cárie não tratada e doença periodontal, aumentando a necessidade de procedimentos cirúrgicos e impactando negativamente na qualidade de vida relacionada à saúde bucal (NARVAI; FRAZÃO, 2008; PERES et al., 2019). Dessa forma, os resultados encontrados reforçam a importância de políticas públicas voltadas à equidade em saúde e fortalecimento das ações preventivas dentro do Sistema Único de Saúde.

A predominância de consultas de retorno e procedimentos restauradores sobre as exodontias sugere mudança progressiva no modelo assistencial, anteriormente marcado por práticas predominantemente

mutiladoras. Esse resultado pode refletir maior acesso aos serviços preventivos, ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família e consolidação de políticas públicas voltadas à promoção da saúde bucal.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o município de Patos de Minas apresentou um crescimento significativo no volume de procedimentos odontológicos realizados entre os anos de 2018 e 2025, especialmente após o período pandêmico. Observou-se a predominância de procedimentos preventivos e restauradores em relação às exodontias simples, indicando fortalecimento da atenção básica e possível mudança no perfil assistencial odontológico local, evidenciando o avanço na realização de tratamentos mais conservadores no âmbito da saúde bucal voltados para a população.

Estudos que abordem o perfil da população e a distribuição por territórios sanitários, associados ao procedimentos podem complementar as respostas e possibilitar dados e conhecimento para instalação de políticas públicas que favoreçam a equidade e a integralidade no SUS.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, José Leopoldo Ferreira; PERES, Marco Aurélio. **Fundamentos de odontologia: epidemiologia da saúde bucal**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Condições de saúde bucal da população brasileira: resultados principais do Projeto SB Brasil 2020**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Guia de Práticas Clínicas em Odontologia na Atenção Primária à Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Indicadores de desempenho da saúde bucal na atenção primária**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota metodológica – Indicador B3: Taxa de Exodontia**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde Bucal: Brasil Sorridente**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SAI/SUS): manual de orientações técnicas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.

CASCAES, A. M. *et al.* Desempenho da atenção em saúde bucal no Sistema Único de Saúde brasileiro. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 37, n. 11, e00332820, 2021.

CHAVES, S. C. L. *et al.* Política de saúde bucal no Brasil: avanços e desafios. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 6, p. 1791-1802, 2017.

CHAVES, S. C. L. *et al.* Política de saúde bucal no Brasil: transformações no período 2000-2014. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1799-1810, jun. 2017.

CHAVES, Sônia Cristina Lima. Territorialização e organização da atenção em saúde bucal no SUS. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, e300200, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300200>.

CHISINI, L. A. *et al.* Impact of the COVID-19 pandemic on dental care in the Brazilian Public Health System. **Brazilian Oral Research**, São Paulo, v. 35, e063, 2021.

COSTA, S. M. *et al.* Impactos da pandemia da COVID-19 na assistência odontológica no SUS. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p. 1-10, 2022.

CUNHA, A. R. *et al.* Impacto da pandemia de COVID-19 nos atendimentos odontológicos no Sistema Único de Saúde. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. 2, e2020874, 2021.

FDI WORLD DENTAL FEDERATION. **Amalgam phase-down and minimal intervention dentistry**. Geneva, 2021.

LINDAHL, C. *et al.* Patterns of tooth extraction in primary dental care services. **BMC Oral Health**, v. 23, p. 1-9, 2023.

LINDAHL, O.; VENTÄ, I. Level of difficulty of tooth extractions among roughly 100,000 procedures in primary care. **Clinical Oral Investigations**, Berlin, v. 27, n. 4, p. 1705–1713, 2023.

LOPES, Síntique Priscila Alves *et al.* Desempenho dos Centros de Especialidades Odontológicas quanto ao cumprimento das metas mensais preconizadas. **Revista Baiana de Saúde Pública**, Salvador, v. 44, n. 2, p. 95–115, abr./jun. 2020.

LUCENA, E. H. G. *et al.* Alteração na oferta e utilização de serviços de saúde bucal no Sistema Único de Saúde frente à pandemia de COVID-19. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 37, n. 4, e00305820, 2021.

LUCENA, E. H. G. *et al.* Monitoring the impacts of COVID-19 on oral health services in Brazil. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 49, n. 6, p. 1-7, 2021.

MACHADO, F. C. A. *et al.* Integralidade na rede de saúde bucal e os Centros de Especialidades Odontológicas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 9, p. 2865-2876, 2018.

NARVAI, P. C.; FRAZÃO, P. **Saúde bucal no Brasil**: muito além do céu da boca. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Oral health surveys**: basic methods. 5. ed. Geneva: World Health Organization, 2013.

PERES, M. A. *et al.* Oral diseases: a global public health challenge. **The Lancet**, v. 394, n. 10194, p. 249-260, 2019.

PERES, Marco Aurélio *et al.* Inequalities in tooth loss and oral health in Brazil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 47, supl. 3, p. 59–68, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2013047004352>.

PINTO, Ana Catarina *et al.* Worldwide prevalence and demographic predictors of impacted third molars—systematic review with meta-analysis. **Journal of Clinical Medicine**, Basel, v. 13, n. 24, p. 7533, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm13247533>.

PUCCA JUNIOR, Gilberto Alfredo. A política nacional de saúde bucal como demanda social. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 413–420, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015202.20032013>.

SCHWENDLER, A. *et al.* Qualidade da atenção primária à saúde bucal: avaliação pelos usuários. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 1159-1170, 2021.

VENTÄ, I.; SNÄLL, J.; RICE, D. P.; SUOMINEN, A. L. Is the third molar the most frequently extracted tooth? A population-based study utilizing dental panoramic radiographs in adults. **Clinical Oral Investigations**, Berlin, v. 28, n. 8, p. 443, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00784-024-05845-6>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global oral health status report**: towards universal health coverage for oral health by 2030. Geneva: WHO, 2022.

